

очередь, являются ядром городской экономической (хозяйственной) политики развития.

Список использованных источников

1. Фатеев, В.С. Менеджмент и региональная политика за рубежом / под ред. М.В. Микитенко/ В.С. Фатеев. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 213 с.
2. Замойский, И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – М.: Юрид. лит., 1982. – 112 с.
3. Корогодин, И.Т. Экономические отношения, механизм хозяйствования и экономическая политика: методология анализа их взаимодействия / И.Т. Корогодин // Экономическое возрождение России. – 2006. – №3. – 50–55.
4. Кульман, А. Экономические механизмы: пер. с фр. /общ. ред. Н.И. Хрустальной / А. Кульман. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. – 192с.
5. Баранников, А.Ф. Методы диагностики и определения эффективности организационных систем: учеб. пособие / А.Ф. Баранников. – М.: ГУУ, 1999. – 119 с.

УДК 331.108:354

DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ШУМАЕВА Е. А.

канд. гос. упр., доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ различных подходов позволяет обратить внимание на тот факт, что управление персоналом — это особая сфера управленческой деятельности, главным объектом которой являются профессиональные возможности человека. Следует констатировать, что до 90-х гг. XX в. понятие «управление персоналом государственной службы» отсутствовало, что отображает реальный процесс слабой методологической разработки этой проблемы. Теперь управление персоналом распространилось на всю сферу деятельности органов государственной власти.

Ключевые слова: кадровое управление, кадровые службы, органы государственной власти, кадровая деятельность.

PECULIARITIES OF THE PERSONNEL MANAGEMENT PROCESS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES

SHUMAEVA E. A.,
Associate Professor,
Education Donetsk National Technical University,
Donetsk, Donetsk People's Republic

An analysis of various approaches allows us to draw attention to the fact that personnel management is a special area of managerial activity, the main object of which is the professional capabilities of a person. It should be noted that until the nineties of the twentieth century, the concept of «public service personnel management» was absent, which reflects the real process of weak methodological development of this problem. Now personnel management has spread to the entire sphere of activity of public authorities.

***Keywords:** personnel management, personnel services, public authorities, personnel activities.*

Постановка задачи. Стратегическим заданием повышения эффективности управления в органах государственной власти является внедрение в их деятельность методов кадрового менеджмента, повышение уровня профессиональной компетенции работников, формирование корпоративной культуры. Наличие большого количества научных исследований, посвященных теоретическим и прикладным аспектам реализации государственной политики в сфере управления персоналом, свидетельствует о том, что современные процессы модернизации и реформирования страны нуждаются в эффективной кадровой системе, включающей совокупность кадровых институтов, организационных структур, осуществляющих целостное управление кадровыми процессами, и дальнейшие научные исследования в сфере государственной политики с целью достижения определенных приоритетов развития государства. Поэтому, несмотря на широкую нормативную, научную, учебно-методическую и другую информационную базу в этой сфере, большой круг проблем, в частности организационного характера, остается нерешенным.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам анализа и развития возможностей кадров посвящено множество исследований, в том числе таких авторов, как Э.В. Бардасовой, Т.А. Власовой, Г.Г. Вукович, Б.М. Генкина, И.А. Докукиной, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова, Я.А. Маргуляна, Е.В. Маслова, Ю.Г. Одегова, В.Н. Орловой и многих других [3; 1; 2; 4; 5; 6; 7; 14;

8; 9; 11]. Несмотря на широкий интерес к теме исследования, необходимо отметить, что процессы преобразования в области управления персоналом в органах государственной власти недостаточно изучены.

Целью исследования является проведение анализа и изучение различных этапов функционирования всей системы управления персоналом в органах государственной власти.

Изложение основного материала. Кадровая политика в сфере государственного управления определяет место и роль кадров в обществе, цели, задачи, важнейшие направления и принципы работы государственных структур с кадрами, главные критерии их оценки, пути совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации, рациональное использование кадрового потенциала страны. Свое практическое воплощение кадровая политика государства находит в реализации функции управления персоналом.

Со вступлением в силу Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» от 15.01.2020 № 91-ПНС [10] возникла необходимость увеличения значимости работы кадровых служб в системе государственного управления, которые будут отвечать за реализацию вопросов управления персоналом в органах государственной власти, набор персонала, планирование и организацию мероприятий по повышению уровня профессиональной компетентности государственных гражданских служащих, документальное оформление поступления на государственную гражданскую службу, ее прохождение и прекращение.

В новых условиях работники кадровых служб должны отвечать определенным требованиям:

- обладать аналитическим складом ума для анализа социально-экономических процессов, которые происходят в государстве и за его пределами;

- иметь специальные знания в соответствующей отрасли и, в частности, навык применения эффективных методов труда.

Модернизация системы государственной службы в соответствии с лучшими мировыми практиками и стандартами – одна из важных задач реформирования государственного управления в Донецкой Народной Республике. Поэтому необходимым условием является создание таких кадровых служб, которые также выполняли бы руководство организацией, создание

банка данных о психологических типах работников; разработку нового мотивационного механизма, который, в свою очередь, обеспечит стремление государственного гражданского служащего для постоянного повышения и актуализации своих профессиональных знаний, умений и навыков. Реализация указанных направлений системы управления персоналом позволит создать стабильную, политически независимую, профессиональную государственную гражданскую службу, которая способна эффективно и результативно формулировать политику государства относительно общественного развития.

Внедрение стратегических решений определенного направления происходит путем временного или длительного привлечения соответствующих должностных лиц к решению определенных задач. Роль кадровой службы меняется – вместо пассивной фиксации перемещений на нее возлагается задача по разработке программ кадрового обеспечения каждого из стратегических решений. Это обуславливает необходимость создания комплексного плана развития персонала посредством системы отбора, аттестации, продвижения, обучения и переподготовки кадров. В дальнейшем временные коллективы могут быть трансформированы в новые отделы или управления. В пределах такой системы управления развитием персонала кадровые службы должны постепенно переходить на метод паспортизации должностей, экспресс-метод оценки профессиональной компетенции и личных качеств претендентов на должность. Меняется роль работников кадровых служб, они выполняют роль основного звена в кадровой работе, которая заключается не столько в учете кадрового состава, сколько в кадровом менеджменте. Кадровый состав может меняться разными темпами:

- медленно – если изменения носят естественный характер и базируются на институциональной памяти, сохранении организационного опыта, подражании традициям (за счет передачи знаний, опыта от старшего поколения, путем обучения кадров в учреждениях по подготовке государственных гражданских служащих);

- быстро – если изменения связаны со срочными или даже чрезвычайными обстоятельствами (обучение проходит через краткосрочные семинары, спецкурсы и т.д.)

Потребность в проведении эффективных преобразований в деятельности органов государственной власти вызывает

необходимость изменения государственной политики в области управления персоналом. Важную роль в этом играет и корпоративная культура. При низкой корпоративной культуре быстрые изменения достигаются путем принятия трудных неотложных решений об изменении кадрового состава или ротации служащих по должностям. Для большинства служащих, не имеющих высокой корпоративной культуры, изменение задач, полномочий, уровня ответственности становится неожиданной проблемой и порождает сопротивление, преодоление которого требует мер по формированию организационной культуры, для чего необходимы время и дополнительные расходы. В тоже время, результат не обязательно будет положительным.

Высокая корпоративная культура подразумевает согласованную деятельность всех членов трудового коллектива. Развитие персонала происходит в условиях естественных изменений кадрового состава. Правильная государственная политика в сфере управления персоналом позволяет достичь стабильных высоких результатов в течение длительного времени. Следовательно, главной целью системы управления персоналом является обеспечение персоналом, организация его эффективного использования, профессиональное и социальное развитие. Соответственно, задачей, в рамках этой статьи, является определение основных направлений, в которых должна осуществляться перестройка кадровых служб по усовершенствованию функционирования, расширению функциональных обязанностей работников соответствующих служб, повышению их самостоятельности в решении проблем управления персоналом.

Исходя из сказанного выше, для повышения эффективности деятельности кадровых служб органов государственной власти необходимо:

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации должностных лиц;
- комплексный подход к планированию работы с кадрами с учетом деятельности соответствующего органа государственной власти.

Кадровое обеспечение органов государственной власти включает многоаспектный комплекс мероприятий, реализуемых на практике (организационных, экономических, образовательных,

социально-психологических) на разных этапах кадровой деятельности: от формирования кадрового резерва и отбора на должности до стимулирования эффективного труда государственных гражданских служащих, их профессиональной карьеры и освобождения от должности. Компетентность и отношение к работе каждого работника является одним из важнейших внутренних факторов, определяющих эффективность деятельности органов государственной власти. К стратегическим задачам повышения эффективности кадрового управления органов государственной власти относится внедрение методов кадрового менеджмента, повышение уровня профессиональной компетенции работников, а также формирование корпоративной культуры.

На функционирование и реализацию государственной кадровой политики с учетом формирования и использования кадрового потенциала государственных гражданских служащих могут влиять следующие факторы:

- разработка на государственном уровне научно обоснованной концепции государственной кадровой политики, которая должна обозначить принципы, сущность, содержание кадрового управления;

- введение принципов гласности, открытости и прозрачности, объективности оценки деятельности государственных гражданских служащих, усиление экономического, организационного, административного, морально-нравственного воздействия при злоупотреблении, бездействии, нарушении законодательства, безответственности, а также усиление дисциплины и ответственности, борьба с коррупцией и организованной преступностью в органах государственной власти;

- формирование кадрового потенциала, разработка и введение критериев отбора кандидатов на вакантные должности в органах государственной власти;

- определение социально-правового статуса должностного лица, основ прохождения его служебной карьеры, материального и другого обеспечения во время службы и после ухода на пенсию, мотивационных стимулов, профессиональных преимуществ.

- регулярное проведение аттестаций и профессионального оценивания персонала органов государственной власти, с целью реализации контроля за качеством и оперативностью выполнения поставленных задач, в том числе анализа уровня квалификации исполнителя, оказание содействия специалистам (коррекции

профессионального развития, повышения уровня квалификации) с дальнейшим обсуждением и выводами;

- использование отечественного и зарубежного опыта реализации государственной кадровой политики, в особенности в части подбора, набора и оценки работников, системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации с целью совершенствования системы управления и кадрового обеспечения государственных институтов управления.

Выводы. Таким образом, к ключевым проблемам управления персоналом в органах государственной власти можно отнести: отсутствие четкого распределения политических и административных должностей, открытого конкурсного отбора государственных служащих, карьерного роста, единых критериев оценки и стимулирования. Для формирования эффективной государственной политики общественного развития предложено создание таких кадровых служб, которые бы также выполняли управление организацией, создание банка данных о психологических типах работников; разработку новых мотивационных механизмов, которые обеспечат стремление государственного гражданского служащего к постоянному обновлению повышению уровня своих профессиональных знаний, умений и навыков.

Список использованных источников

1. Власова Т.А., Целютина Т.В. Культура бережливого производства как социально-экономический регулятор организационного поведения персонала [Текст] / Т. А. Власова, Т.В. Целютина//Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4 (2). - С. 301-309.

2. Вукович Г.Г. Теоретико-методические аспекты управления персоналом в системе государственной службы [Текст] /Г.Г. Вукович, О.Г. Пирогова// Региональный научный журнал «Экономика устойчивого развития». 2016. № 1. - С. 104-107.

3. Гаврилов Д.В., Бардасова Э.В. Инновационные технологии в кадровом менеджменте [Текст] / Д. В. Гаврилов, Э. В. Бардасова // Вестник Казанского технологического университета. 2013. №3 (16). - С. 267 –270.

4. Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Текст] / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Инфра-М, Норма, 2016. - 207 с.

5. Докукина И.А. Краудстаффинг и краудтестинг - инновационные технологии в области управления персоналом

[Текст] / И. А. Докукина // В сборнике: Инновационная экономика и менеджмент: Методы и технологии Сборник материалов II Международной научно-практической конференции; под ред. О.А. Косорукова, В.В. Печковской, С.А. Красильникова. 2018. - С. 178-180.

6. Егоршин А. П. Организация труда персонала [Текст] / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. - Москва: Высшая школа, 2018. - 320 с.

7. Кибанов, А.Я. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом [Текст] / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, Е.Г. Коновалова, О.Л. Чуланова. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 156 с.

8. Маслов Е. В. Управление персоналом: технология и идеология [Текст] /Е. В. Маслов // Организационная психология. - 2015. - Т. 5. № 1. - С. 73–90.

9. Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник и практикум для вузов [Текст] / Ю.Г. Одегов, В.В. Павлова, А.В. Петропавловская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 575 с.

10. О государственной гражданской службе: Закон от 15.01.2020 № 91-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/> (Дата обращения: 13.02.2022)

11. Орлова В.Н. Позитивный имидж государственных гражданских служащих как основа развития управленческой культуры [Текст] / В.Н. Орлова // Управленческое консультирование. – 2016. – № 7. – С. 14-18.

12. Первякова Р.Н. Интеграция в Россию – оптимальный путь развития Донбасса [Текст] // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов. Сборник VI Всероссийского социологического Конгресса, (Тюмень, 14-16 октября 2020 г.). М.: РОС; ФНИСЦ РАН, 2020. - 603 с.

13. Пожидаев А.Е. Актуальные проблемы формирования и развития кадрового обеспечения органов местного самоуправления [Текст] / А.Е. Пожидаев // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2017. – Т. 13. № 2. – С. 107- 112

14. Социальные инновации в управлении человеческими ресурсами: монография [Текст] / Маргулян Я.А.; под науч. ред. д-ра социол. наук, проф. Я. А. Маргуляна. — Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2018. — 398 с.